

**BELAJAR MENGHASILKAN PERUBAHAN TINGKAH LAKU YANG DI
DAPATKAN OLEH PENGETAHUAN DAN LATIHAN.**

YETI NOVITA PURNAMA SARI

Email: 2010128120011@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Dalam sebuah belajar dan pembelajaran ini adalah aktivitas utama dalam pendidikan, yang mana belajar dapat dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. Dan semua tingkah laku yang dihasilkan dari proses belajar ini bersifat continue, fungsional, positif, aktif dan terarah serta semua itu terjadi dalam berbagai kondisi. Sedangkan proses pembelajaran ini dapat dimaknai bahwasanya kegiatan yang berproses melalui berbagai tahapan, perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan merupakan tugas guru untuk memfasilitasi dalam proses belajar peserta didik.

PENDAHULUAN

Makna Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang baik itu disadari maupun disengaja. Yang mana pada aktivitas ini menunjuk pada keaktifan siswa dalam melakukan aspek yang mencakup mental sehingga memungkinkan terjadinya perubahan pada diri siswa tersebut. Maka dari itu dapat dipahami bahwasanya aktivitas itu dikatakan baik apabila intensitas keaktifan jasmani maupun mental seseorang semakin tinggi. Sedangkan pembelajaran dapat dimaknai sebagai proses yaitu proses baik itu dalam mengatur,

mengorganisasi lingkungan yang berada di sekitar peserta didik sehingga apabila ini dilakukan akan menumbuhkan serta mendorong peserta didik untuk melakukan proses belajar. Juga dapat dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Peran dari guru sebagai pembimbing bertolak dari banyaknya peserta didik yang bermasalah.

Jadi proses belajar dan pembelajaran ini adalah proses interaksi yang bersifat edukasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Belajar merupakan suatu sistem yang termuat dalam proses pembelajaran, dan pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi satu sama lain, yang terdiri dari: guru, siswa, tujuan, materi, media, metode, dan evaluasi. (pane, 2017)

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Ciri atau perilaku belajar dan pembelajaran

Apabila kita melakukan proses belajar maka ciri-ciri perilaku belajar adalah terjadinya perubahan kearah yang lebih baik, dan perubahan tingkah laku yang dihasilkan dalam proses belajar ini mencakup tingkah laku yang dihasilkan dengan sengaja.

a. Belajar berbeda dengan kematangan

Dalam proses belajar ciri atau perilakunya itu dapat di lihat dari bagaimana belajar itu berbeda dengan kematangan pertumbuhan seseorang, pertumbuhan juga bisa menyebabkan perubahan tingkah laku yang secara wajar tanpa adanya pengaruh latihan atau di sengaja, maka dikatakan juga itu pengaruh kematangan bukan karena proses belajar. Dari proses perubahan tersebut terjadi akibat pertumbuhan dan perkembangan organisme organisme secara fisiologis.

b. Belajar berbeda dengan perubahan fisik

Fisik dan perubahan mental ini juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku. Misalnya seseorang dalam kondisi kelelahan mental atau sedang stres, konsentrasi akan menurun dalam hal ini kan terjadi perubahan tingkah laku seseorang tersebut. Maka dari itu pada perubahan fisik ini tidak dikatakan sebagai proses belajar karena tidak dihasilkan dari pengetahuan dan latihan. Batasan pengetahuan dan latihan inilah yang penting untuk

dipahami sehingga kita bisa melihat perubahan tingkah laku manakah yang sebenarnya akibat dari belajar.

c. Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku dan hasilnya relatif menetap

Dalam proses Belajar ini akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang mana relative menetap atau (mantap) sebagaimana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. tingkah laku yang dihasilkan berupa performance yang nyata serta dapat diamati dalam hal inilah yang termasuk kedalam perubahan tingkah laku yang dihasilkan oleh proses belajar yang mana membutuhkan waktu. Apabila kita ingin melihat perubahan tingkah laku tersebut maka kita dapat membandingkan cara seseorang bertingkah laku pada waktu A dengan caranya bertingkah laku pada waktu B tetapi dalam suasana yang sama. (Husamah, 2016) Sedangkan pembelajaran itu merupakan suatu proses yang mana akan berinteraksi dengan peserta didik dengan mendidik sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran juga merupakan suatu konsep pedagogik secara teknis dapat di definisikan bahwasanya pembelajaran sebagai upaya yang sistematis untuk tujuan menciptakan lingkungan belajar yang potensial dan menghasilkan proses belajar yang bermuara pada berkembangnya potensi individu sebagai peserta didik. Ciri perilaku pembelajaran adanya interaksi antara individu dengan sumber belajar, serta memiliki komponen-komponen tujuan, materi, proses, dan evaluasi yang saling berkaitan. (WINATAPUTRA, 2014).

apabila salah dalam belajar atau tidak sesuai dengan pencapaian tujuan belajar dampaknya juga akan dialami oleh peserta didik, sebagaimana guru yang dapat di gugu dan ditiru akan menentukan Keberhasilan pelajar dalam belajarnya, contoh kesalahan dalam belajar yaitu hanya berfokus pada mengingat dan menghafal materi akan tetapi tidak diaplikasikan di kehidupan sehari hari ini akan berdampak bahwasanya proses belajar itu tidak inovatif, belajar juga sejatinya bukan hanya tertumpu pada guru disekolah melainkan suatu sistem kesatuan lingkungan dalam pendidikan; lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan pergaulan sehari-hari anak diluar lingkungan keluarga dan sekolahnya. (A, 2020)

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Dalam Pandemi Covid19 banyak perubahan mengenai gelagat pengguna sebagian dari individu memilih untuk meminati bidang pekerjaan yang mana pemitaanya

semakin tinggi semasa covid19. Kemunculan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok dan YouTube menjadikan media sosial sebagai platform penjemaran di era transformasi digital. Social media influencer (SMI), adalah salah satu pekerjaan yang merupakan tarikan utama dalam menyumbang kepada perkembangan ini. Krisis global akibat penularan wabah COVID19 menyebabkan pembelajaran dan pengajaran secara daring menjadikan tugas guru semakin mencabar. Bukan saja kepada guru tetapi juga kepada pelajar. Akibat pelaksanaan karantina dan isolasi mandiri yang di himbau oleh pemerintah, mengakibatkan para pelajar tidak dapat fokus dalam pembelajaran. Kegiatan belajar dari rumah yang diterapkan oleh masyarakat menyebabkan siswa dan guru kehilangan kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain dalam menjalin hubungan sosial, menumbuhkan sikap yang solidaritas antar sesama manusia, kemudian kehilangan rasa peduli dan empati terhadap sesama. (DALI, 2020)

Adapun bentuk relevansi teori belajar dengan kebutuhan pembelajaran daring pada masa pandemik mendorong kebutuhan dalam belajar, bagaimanapun harapan cita cita masa depan seorang peserta didik, mendapatkan penghargaan, serta peserta didik dapat merasakan lingkungan belajar yang kondusif. Dan menjadikan peserta didik untuk lebih berkolaborasi dan saling membantu. Hasil belajar dalam bentuk perubahan tingkah laku peserta didik di kelas umumnya ditulis dalam bentuk seberapa banyak peserta didik dapat melakukan respon yang diinginkan dan pada tingkatan mana serta dalam jangka waktu berapa lama dapat bertahan. Respon peserta didik umumnya dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati. Dalam hal ini, kata-kata kerja yang digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran meliputi katakata seperti mendeskripsikan, membandingkan, atau memberikan label. Sedangkan kata kerja seperti “memberikan apresiasi” yang merupakan tingkah laku yang tidak dapat teramati tidak boleh digunakan.

SIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwasanya belajar dan pembelajaran ini sangat berkaitan sebagaimana keduanya merupakan aktivitas utama dalam pendidikan. cirri cirri perilaku belajar adalah terjadinya perubahan kearah yang lebih baik, dan perubahan tingkah

laku yang dihasilkan dalam proses belajar ini mencakup tingkah laku yang dihasilkan dengan sengaja sedangkan Ciri-ciri pembelajaran adalah kegiatannya mendukung proses belajar siswa, adanya interaksi antara individu dengan sumber belajar, serta memiliki komponen-komponen tujuan, materi, proses, dan evaluasi yang saling berkaitan. Keberhasilan pelajar dalam belajarnya, sejatinya bukan hanya tertumpu pada guru disekolah melainkan suatu sistem kesatuan lingkungan dalam pendidikan; lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan pergaulan sehari-hari anak diluar lingkungan keluarga dan sekolahnya.

REFERENSI

Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H.

(2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. Prabayaksa: Journal of History Education, 1(1), 21-25.

Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 128-133.

Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.

Susanto, H. (2020). Profesi Keguruan. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film

Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 9(1)

Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H.

(2019). *Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.*

Husamah. (2016). *Belajar dan pembelajaran. research report*, 82

pane, A. (2017). *BELAJAR DAN PEMBELAJARAN. JURNAL KAJIAN ILMU ILMU KEISLAMAN*, 20.

Winataputra, U. S., Delfi, R., Pannen, P., & Mustafa, D. (2014). *Hakikat Belajar dan Pembelajaran. Hakikat Belajar dan Pembelajaran*, 1-46.

Dewi, P. Y. A. (2020). Hubungan Gaya Komunikasi Guru Terhadap Tingkat Keefektifan Proses Pembelajaran. *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, 3(2), 71-78.